

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin 21. Yy Becerilerine Yönelik Yeterlilik Algılarının İncelenmesi

Analysis Of Physical Education Teachers' Perceptions Of Competence Regarding 21st Century Skills

Mustafa KAYA¹ Fatih YILDIRIMCAN² Muhammet SÜMER³ Mehmet İNCİ⁴ Ahmet MENTEŞ⁵

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No:0000-0001-8466-7766, Konya, Türkiye

² Öğretmen MEB, Orcid No:0009-0008-9492-2095, Şanlıurfa, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No:0000-0001-7494-431X, Şanlıurfa, Türkiye

⁴ Öğretmen, MEB, Orcid No:0009-0000-9482-184, Şanlıurfa, Türkiye

⁵ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0003-2926-0156, Şanlıurfa, Türkiye

ÖZET

Araştırmadaki amacımız, 21. yüzyıl becerilerinin kolektif bir çabanın parçası olarak herkese faydalı olabilmesi, bu becerilerin geliştirilmesi, edinilmesi, doğrulanması ve kullanılmasıdır. Beden eğitimi öğretmenlerinin öğrencilerin eğitimsel, akademik ve fiziksel özelliklerinin geliştirilmesi ve korunmasında önemli bir rolü olduğundan, öncelikle 21. yüzyıla ilişkili temel becerilere sahip olmaları gerekir. Bu nedenle, günümüz beden eğitimi öğretmenlerinin öğrencilere 21. yüzyıl becerileri bağlamında hitap edebilme kapasitesine sahip olmaları, aynı zamanda çağın niteliklerini geliştirme ve sahip olma kapasitesine sahip olmaları gerekir. Bu bağlamda yürütülen araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmenlerinin 21. yüzyıla ilişkin Öz-Yeterlilik İnancına sahip olma düzeylerini belirlemektir. 2024-2025 bahar döneminde devlet okullarında çalışan 110 beden eğitimi öğretmenin katılımıyla yürütülen araştırma sonucunda, katılımcı öğretmenlerin eğitim düzeylerinin meslekle ilişkili demografik faktörler, alanda harcanan zaman miktarı, öğrenme, yenileme beceri boyutu ve katılımcıların yaşı açısından farklı olmadığı görülmüştür. Ancak bu tutarsızlık bilgi, medya ve teknolojik yetenekler açısından önemlidir. Bu bulgular, 21. yüzyılda beden eğitimi öğretmenlerinin güvenini korumak için sürekli eğitim, iş başında eğitim ve pratik eğitim süreçleriyle maddi kazanımlarının artırılması gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: 21. Yüzyıl Becerileri, Özyeterlilik, Beden Eğitimi Öğretmeni, Eğitim, Yönetim

ABSTRACT

The aim is for 21st-century skills to be beneficial to everyone as part of a collective effort by developing, acquiring, validating, and utilizing these skills. Since physical education teachers play a crucial role in the development and maintenance of students' educational, academic, and physical characteristics, they must first possess the fundamental skills associated with the 21st century. Therefore, today's physical education teachers need to have the capacity to address students in the context of 21st-century skills while also possessing and enhancing the qualities of the era. In this context, the purpose of the study is to determine the level of self-efficacy beliefs of physical education teachers regarding the 21st century. The study was conducted with the participation of 110 physical education teachers working in public schools during the 2024-2025 spring semester. The results showed that the educational levels of the participating teachers did not differ in terms of profession-related demographic factors, time spent in the field, learning and skill renewal dimensions, and the age of the participants. However, this inconsistency is significant in terms of knowledge, media, and technological competencies. These findings suggest that to maintain the confidence of physical education teachers in the 21st century, their financial gains should be increased through continuous education, on-the-job training, and practical training processes.

Keywords: 21st Century Skills, Self-Efficacy, Physical Education Teacher, Education, Management

GİRİŞ

Eğitimin temel amacı hem kendisi hem de çevresi için yararlı ve önemli bireyler yaratmak ve toplum için nicelik ve nitelik açısından gerekli insan kaynaklarını geliştirmektir (Öztemel, 2018). Daha geniş bir perspektiften bakıldığında eğitim, toplumun bireysel ve toplumsal gereksinimleri ile bireyin yaşı ve bu kavramlar arasındaki ilişkiye dayalı olarak insan kaynaklarının yetiştirilmesi ve geliştirilmesine adanmıştır (Gültekin, 2020). Günümüzde dijital bilgi toplumunda, bilgi ekonomisinin ve bilgi sisteminin geleceğinde rol oynayan önemli yetenekleri teşvik eden, dünya çapında, sürdürülebilir, uzun vadeli ve kurumsal bir eğitim yaklaşımı popülerdir. 21. yüzyıl yetenekleri: "21. yüzyıl öğrenme ortaklığı" (P21) tarafından geliştirilen öğrenme süreci için gerekli becerileri üç ana kategori ve 11 alt kategoride

Citation: Kaya, M., Yıldırımcan, F., Sümer, M., İnci, M. & Menteş, A. (2025). "Beden Eğitimi Öğretmenlerinin 21. Yy Becerilerine Yönelik Yeterlilik Algılarının İncelenmesi", International QMX Journal, 4(3), 497-508. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

tanımlamış, ardından öğrencilere neyin, ne kadar ve nasıl öğretileceğini ortaya koymuştur. (Yalçın ve Cansoy, 2018). 21. yüzyıl yetenekleri kapsamlı eğitimsel bir yaklaşıma doğru dahil edildiğinde teknolojik, eğitimsel, disiplinlerarası çevresel ve insani becerilere farklı yaklaşımlar oluşturulmasına ve değerlendirilmesine olanak tanır (González vd diğerleri, 2022).

21.Yy Becerileri

UNESCO kurumunda tanınan 21. yüzyıl becerileri, geleneksel okul tabanlı yaklaşım yerine "herkes için yaşam boyu öğrenme" sloganıyla Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) ulaşmaya odaklanan her yaşam aşamasında çeşitli eğitim programları ve girişimleri içerir. 21. Yüzyıl Becerileri yaklaşımı, kişisel, ticari ve kamusal yaşamda 21. yüzyıl gereksinimlerini ele almayı amaçlayan birden fazla katılımcı arasındaki bir ortaklıktır. Bu yaklaşımın özü üç farklı beceriden oluşur (Liesa-Orús ve diğerleri, 2020; Szabo ve diğerleri, 2020; Greiff ve Kyllonen, 2016).

Birincisi, yeteneklerin edinilmesidir. Bu yetenekler arasında yaratıcılık, yenilikçi olmak, eleştirel düşünme ve problem çözme yer alır. Bu niteliklerin hepsi 21. yüzyılda olmazsa olmaz kabul edilir. İkincisi, okuma kapasitesidir. Bu yetenekler arasında bilgi kavrama, medya anlayışı ve BİT bilgisi yer alır. Üçüncüsü, yaşam yetenekleridir. Bu yetenekler arasında esneklik, uyum sağlama, inisiyatif ve seyahat yönü üzerinde kontrol yer alır; sosyal, kültürel ve finansal yetenekler; liderlik ve sorumluluk. Bu, öncelikle beden eğitimine ayrılmış alandır, bunun sonucunda okulun en popüler bölümüdür. 21. yüzyıl becerileri, belirli bir tanımı, içeriği veya niteliği olmayan ilkeli bir yaklaşım olarak kabul edilir ve Eğitim, İş ve Ekonomi, siyaset ve sosyal etkileşim ele alınır (Ghafar, 2020). 21. yüzyıl becerileri genellikle "insanların yaşadıkları yüzyılın taleplerine uyum sağlamak için ihtiyaç duydukları yetenekler, gelecekteki öğrenme zorunluluğu dahil" değerlendirildi (Boyacı ve Özer, 2019). 21. yüzyıl yetenekleri artık Türkiye de dahil olmak üzere birçok gelişmiş ülkenin eğitim müfredatının bir parçasıdır, bu beceriler 2004 yılında ilkökul müfredatına eklenmiştir. Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma, problem çözme, karar verme, bilişim teknolojileri ve girişimcilik artık tüm eğitim programlarında yaygın olarak yer alıyor. (Tuğluk ve Özkan, 2019). Çeşitli kuruluşlar 21. yüzyıl becerilerini farklı şekillerde listelemiştir.

21. Yüzyıl Becerileri Sınıflandırılması

Tablo 1: 21. Yüzyıl Becerileri Sınıflandırılması

	Öğrenme ve Yenilenme becerileri	Yaşam ve Kariyer Becerileri	Bilgi Medya ve Teknoloji Becerileri
P21 (Partnership For 21st Century Skills)	Öğrenme ve Gelişme Yaratıcılık Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme İletişim ve İşbirliği	Esneklik ve Uyum Yeteneği, Girişim ve Öz Yönetim, Sosyal ve Kültürlerarası Beceriler, Liderlik ve Sorumluluk	Bilgi Okuryazarlığı, Medya Okuryazarlığı, Teknoloji Okuryazarlığı
NCREL En Gauge (North Central Regional Educational Laboratory)	Yaratıcı Düşünme ve Uyum, Karmaşıklık Üstesinden Gelme Meraklı ve Etkili İletişim, Takım Halinde İşbirliği, Kişisel ve Sosyal Sorumluluk, İnteraktif Etkileşim.	Yüksek Üretkenlik, Planlama ve Yönetim Araçlarını Etkili Kullanma, Üretim Yeteneği ve Yüksek Kalite	Dijital Çağ Okuryazarlığı, Temel, Bilimsel, Ekonomik ve Teknoloji Okuryazarlığı Görsel Bilgi Okuryazarlığı Çok Kültürlü Okuryazarlık ve Küresel Farkındalık
ATCS (Assessment And Teaching Of 21 Century Skills)	Yaratıcılık ve İnovasyon, Eleştirel düşünme ve karar verme, Bilişüstü farkındalık, Çalışma Yolları, İletişim ve İşbirliği.	Dünyada Yaşama, Küresel ve Yerel Vatandaşlık, Yaşam ve Kariyer, Kişisel ve Sosyal Sorumluluk, Kültürel Farkındalık.	Çalışma Araçları, Bilgi okuryazarlığı, Bilgi, İletişim ve Teknoloji Okuryazarlığı
NETS/ISTE (National Educational Technology Standards)	Yaratıcılık ve İnovasyon Eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme, İletişim ve İşbirliği Dijital medya kullanımı, İletişim kurma İşbirliği içinde çalışma.	Dijital Vatandaşlık, Kültürel ve sosyal konuları teknoloji aracılığı ile anlamak.	Teknolojiyi, anlama, kavrama ve uygulama, Araştırma ve Bilgi Akıcılığı Bilgiyi Elde Etmek, Bilgiyi Kullanmak ve Değerlendirmek
EU (European Union)	Öğrenmeyi Öğrenme, İletişim, Ana Dilde İletişim Kurma Yabancı Dil ile İletişim Kurma	Kültürel farkındalık, Sosyal ve vatandaşlık yeterliliği, Girişimci duyarlılığı.	Dijital Yeterlilik
OECD (Organisation For Economic Cooperation and Development)	Heterojen Gruplarla Etkileşim, Diğerleriyle İyi İlişkiler Kurma İşbirliği İçinde Takım Halinde Çalışma Karmaşık Olayları Yönetim ve Çözme.	Dijital Vatandaşlık, Kültürel ve sosyal konuları teknoloji aracılığı ile anlamak.	Teknoloji araçlarının kullanımı, Dil, sembol ve metin kullanımı, Bilgi kullanımı, Teknoloji kullanımı.

Millî Eğitim Bakanlığı, 21. yüzyıl becerileriyle bağlantılı olarak "çağdaş öğretmen yetenekleri; konu alanı, öğrenci (psikolojik) gelişimi, planlama ve stratejiler (yöntem-teknikler)" konusunda geniş

katılımlı veya çoklu paydaş stratejisi başlatmıştır (Gelen, 2017). Benimsenen ilkelerle birlikte, 21. yüzyıl eğitim müfredatına özgü bir öğrenme ve yenilik aracı olarak üçüncü boyutta, bilgi, medya ve teknoloji ile yaşam ve kariyer becerileri konusunda çok sayıda çalışma yürütülmüştür. 21. yüzyıl becerileri, eğitim sürecinde iş, ekonomi, medya, dijitalleşme, aktif problem çözme, girişimcilik yetenekleri, finansal bilgi, eleştirel düşünme, küresel bakış açısı, işbirliği, uzmanlaşma, yenilikçilik ve iletişim yetenekleri kavramlarına odaklanan kapsamlı bir yaklaşımdır (Ananiadou and Claro, 2009). 21. yüzyıl yetenekleri, sosyal bileşenlerle kolektif bir çabanın parçası olarak bilgiyi yaratmayı, edinmeyi, doğrulamayı ve kullanmayı amaçlamaktadır (UNESCO, 2015). Bu bağlamda, beden eğitimi öğretmenlerinin eğitim alanında önemli rolleri ve sorumlulukları vardır, bu Orhan Göksün ve diğerleri (2021) tarafından belgelenmiştir.

- ✓ **Yönetmel Beceriler:** Liderlik, ekip çalışması, iş birliği, uyum sağlama, sanal ortamları kullanabilme, eleştirel düşünme, problem çözme, araştırma yöntemlerini kullanma ve sorular oluşturma.
- ✓ **Teknopedagojik Beceriler:** Girişimcilikle ilişkili olan bilgi teknolojileri, medya ve internetin kullanımı, veri analizi ve yorumlanması, bilgisayar programlama, ekonomik ve finansal bilgilere hakim olma, öğretme ve öğrenme sürecinde hayati öneme sahiptir.
- ✓ **Doğrulamayı Yetenekler:** Öğrencilerin davranış ve tutumlarına, yaratıcılıklarına, sanatlarına, meraklarına, hayal güçlerine, yenilikçiliklerine ve kişisel ifadelerine saygı göstermek ve bunları savunmak.
- ✓ **Uyarlanabilir Öğretim Becerileri:** Özgüven, planlama, öz düzenleme, tutarlılık, uyum sağlama, sorumluluk alma, etkili konuşma ve yazma, dinleme ve okuma becerileri.
- ✓ **Üretken Beceriler:** Mal ve hizmet üretimi, bilimsel yaklaşım ve yöntemlerin kullanımı, girişimcilik, muhakeme yeteneği, etik ve sosyal adalet, küresel farkındalık.

Öğrencilerinin eğitimsel ve akademik gelişimine katılan öğretmenler önemli bir etkiye sahip olduklarından, öncelikle 21. yüzyıl becerileriyle ilişkili temel becerilere sahip olmaları gerekir. Bu nedenle, günümüz beden eğitimi öğretmenlerinin öğrencilere 21. yüzyıl becerileri kapsamında hitap edebilme kapasitesine sahip olması ve beden eğitimi öğretmenlerinin çağın yetenek, büyüme ve yeteneklere sahip olması gerekir Kozikoğlu ve ark., (2020). 21. yüzyıl becerilerine yönelik yaklaşımın hem kişisel hem de sosyal açıdan faydalarına rağmen, uygulanmasında hala sorunlar bulunmaktadır. Üretken bir ilk adım olmasına rağmen, ulusal stratejilerin ve uluslararası anlaşmaların pratikte uygulanmasında hala engeller veya sorunlar bulunmaktadır. Örneğin, P21 ve OECD gibi örgütlerin başlattığı 21. yüzyıl beceri hareketi, çok sayıda ülkenin eğitim programlarına dahil edilerek yararlı etkilerini göstermeye başlamıştır. Ancak beden eğitimi öğretmenlerinin içerik uygulama ve sonuç elde etme konusunda özgüvenleri gibi faktörlerle ilişkili yapısal ve metodolojik sorunlar var (Yılmaz, 2021). Bu sorunları tanımak ve ele almak, beden eğitimi öğretmenlerinin mevcut durumlarını ve beceri düzeylerini 21. yüzyıl yetenekleri ve özgüvenleriyle birlikte ortaya koymak çok önemlidir.

Öz-Yeterlik

Öz yeterlilik kavramı, Bandura'nın Sosyal Öğrenme Kuramı (1997) olarak adlandırılan sosyal öğrenme kuramına dayanmaktadır. Öz yeterlilik kavramı, bireyin belirli bir hedefi öncelik olarak koruyarak belirli bir görevi tamamlayabileceğine olan inancıdır (1997). Bu bağlamda öz yeterlilik, bireyin katılması beklenen etkinliklere katılma kapasitesi ve gerçekleştirilen etkinliklerin toplam sonucudur (Bandura, 1997). Sınırlı bir bakış açısıyla öz yeterlilik, bireyin kişisel yeteneklerine olan inancıdır (Çakır, Kan ve Sünbül, 2006). Genel olarak öz yeterlilik, bireyin kendisinden beklenen sorumlulukları yerine getirmek için gerekli tüm bilgi, yetenek ve tutumları edinme kapasitesine olan inancı ve bunlara ilişkin kişisel algısıdır (Özaydın vd., 2017). Özgüvenle ilgili yapılan çalışmalarda özgüven algısı, bireyin motivasyonu, kişisel hedeflere ulaşma isteği, harcanan çaba miktarı, engellerin aşılma derecesi, eylemin sonucu ve genel performans olarak ele alınmıştır (Arslan, 2018). Bu bağlamda yüksek özgüven algısı, bireyin motivasyonunu, stres yönetimini, engellerle başa çıkma yeteneğini artırmakta, bunların tümü performansın ve örgüte bağlılığın artmasına yol açmaktadır (Çolak ve diğerleri, 2017). Beden eğitimi öğretmenlerinin eğitim alanındaki görevlerini başarıyla tamamlayabilmek için gerekli davranış ve becerileri sergilemeleri gerektiği düşüncesi öğretmenin öz güveni (Aytaça, 2018; Gerçek vd., 2006) olarak kabul edilmektedir. Beden eğitimi öğretmenleri için yeteneklerine olan güven, öğrencilerini

istenilen yönde etkilemelerini ve okulda hedeflerine ulaşmak için eylemde bulunabileceklerine dair kişisel inancı sağlar (Berkant ve Ekici, 2007). Kendine güveni yüksek beden eğitimi öğretmenleri öğrencilerin öğrenmelerine meydan okumaya daha meyillidir. Bu bağlamda, yüksek özgüvene sahip beden eğitimi öğretmenlerinin (a) yeni eğitim programları uygulamada, (b) öğrenci özerkliğini destekleyen bir sınıfa liderlik etmede, (c) yeni öğretim yöntemlerini kullanmak ve kendi yöntemlerini geliştirmek, (d) sınıftaki sorunları ele almak ve istenen davranışı geliştirmek, (e) öğrencilerin kendi öğrenmelerine katılmalarını sağlamak ve (f) sınıfta ve öğrenci düzeyinde tutku sağlamak (Miller, vd. 2017; Cho ve Shim, 2013). Düşük öz saygıya sahip öğretmenlerden ek yardım, denetim ve rehberliğe ihtiyaç duymanın dışında, öğrencilerini istenen davranışa nasıl yönlendirecekleri ve onlara ideal bir eğitim süreci nasıl sağlayacakları konusunda da bilgilendirilmeleri gerekir. Özgüven, performans, hedef başarısı, sınıf yönetimi ve problem çözme gibi önemli konularda gerekli özgüvene sahip olmayabilirler (Şahin ve Şahin, 2017). Öğretmen öz güveninin birden fazla şekilde ele alınmasına rağmen, Chernis (1993) tarafından önerilen iki boyutlu yaklaşım literatüre sıklıkla dahil edilir. Bu nedenle, ilk boyut mesleğe adanmıştır ve mesleğin hedeflerine nasıl ulaşılacağı, mesleğin sorumluluklarının nasıl yerine getirileceği, başkalarıyla nasıl etkileşim kurulacağı ve eğitim/öğretim sürecinde ilişkilerin nasıl yaratılıp sürdürüleceği algısıyla ilgilidir. İkinci boyut kurumsal veya örgütsel süreçlere ayrılmıştır; okul ortamındaki sorumluluk ve görev algısı, okulun iklimi ve aidiyet duygusu geliştirme gibi konularla ilgilidir (Bumen, 2010). Genellikle, öz güven ile eğitim bileşenleri arasında bir bağlantı vardır. Bunların en önemlileri öğretmen öz güveni ve öğrencilerin akademik çabalarının başarısı, zaman yönetimi ve planlama, mesleki bağlılık, kişilerarası iletişim ve etkileşim, eğitim ve öğretim ve yeni zorlukları üstlenme ve uygulamadır. Bunların hepsi öğretmenlik mesleği için zararlıdır (Caprara vd. 2006; Ocak ve Eğmir, 2014).

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Bu çalışmada en popüler tarama modellerinden biri olarak kabul edilen İlişkisel tarama modeli kullanıldı. Tarama prosedürleri üzerine yapılan çalışmalarda, kolektif olaylara, olgulara ve durumlara ilişkin tutumları ve bakış açıları belirlenmeye çalışılır. Ayrıca, araştırmanın metodolojisi niceldir. İlişkisel tarama, birden fazla değişken arasında tutarlı bir ilişki bulma sürecidir. Bu, dereceyi ölçmeye çalışan bir prototiptir. Bu araştırma, beden eğitimi öğretmen adaylarının 21. yüzyıl yeteneklerine ilişkin güvenleri arasındaki bağlantıyı araştıracağından, araştırmanın amacı için önemli kabul edilir (Karasar, 2016).

Yapılan Araştırmanın Çalışma Grubu

Araştırma, 2024-2025 yılının ilk yarısında İzmir bölgesindeki devlet okullarında çalışan beden eğitimi öğretmenleri tarafından desteklenmiştir. Tabakalı örnekleme, amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olarak kabul edilir ve bu yöntem araştırma için örneklem toplamak için kullanılmıştır. Tabakalı örnekleme, tüm popülasyondaki bireylerin kompozisyonunu tanımlayan belirli bir orana göre popülasyonu farklı sınıflara ayıran bir örnekleme yöntemidir (Büyüköztürk vd., 2016). Tabakalı örnekleme, amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olarak kabul edilir ve bu yöntem araştırma için örneklem seçmek için kullanılmıştır. Tabakalı örnekleme, bir bütündeki bireylerin kompozisyonunu tanımlayan belirli bir orana göre popülasyonu farklı sınıflara ayıran bir örnekleme yöntemidir (Büyüköztürk vd., 2016). Katılımcı sayısı, çalışmanın tüm spektrumundan bölümler alınarak önceden belirlenmiş ve 110 beden eğitimi öğretmeni çalışmanın popülasyonu olarak seçilmiştir. Örneklemdeki öğretmenlerin demografik bilgileri Tablo 2'de listelenmiştir.

Tablo 2: Katılımcı Bilgileri

	Katılım Bilgileri	Sayı	Yüzde
Cinsiyet	Erkek	65	59.090
	Kadın	45	40.90
Yaş Dağılımı	20-30	20	18.18
	30-40	25	22.72
	40-50	34	30.90
	50 Yaş Üzeri	31	28.18
	Lisans	80	72.72
Öğrenim Durumu	Lisansüstü	30	27.27
	Ortaokul	65	59.09
Okul Türü	Lise	45	40.90
	Evli	85	77.27
Medeni Durum	Bekar	25	22.72
	1-5 Yıl	10	09.9
Mesleki Deneyim	5-10 Yıl	14	12.72
	10-15 Yıl	45	40.90
	15-20 Yıl	20	18.18
	20 Yıl Üzeri	21	19.09

Tablo 2’de görüldüğü üzere araştırmaya katılan 110 beden eğitimi öğretmenin %59,09’u erkek, %45,90’ı kadındır. Katılımcıların %18,18’i 20-30 yaş aralığında, %22,72’si 30-40 yaş aralığında, %30,90’ı 40-50 yaş aralığında ve %28,18’i ise 50 yaş ve üzeridir. Beden eğitimi öğretmenlerinin %77,27’u evli iken kalan %22,72’i bekarıdır. Çalışmaya katılan beden eğitimi öğretmenlerinin yarısına yakını 15-20 yıllık mesleki deneyimi vardır. Son grup, mesleki istihdamlarının ilk beş yılında olan beden eğitimi öğretmenlerinden oluşuyor ve toplamın %12’sini oluşturuyor. Lisans derecesine sahip olması gereken beden eğitimi öğretmenlerinin yalnızca %27,27’si lisansüstü eğitim aldığını söyledi. Çalışmaya katılan beden eğitimi öğretmenlerinin %40,90 lise ve %59,09 ortaokulda görev yapmaktadır.

Veri Toplama Aracı

Veri Toplama Aracı Araştırmada veri toplama aracı olarak Anagün, Atalay, Kılıç ve Yaşar (2016) tarafından oluşturulan "21. Yüzyıl Becerileri Yeterlilik Algısı Ölçeği" kullanılmıştır. Ölçek, her biri üç bölümden oluşan 42 maddeden oluşmaktadır: Birinci bölüm öğrenme ve yenileme becerilerine, ikinci bölüm yaşam ve kariyer yetenekleri, üçüncü bölüm ise bilgi, medya ve teknolojiye ayrılmıştır. Ölçeğin üç farklı alt boyutu vardır, "Yeni durumlarla başa çıkmakta rahat değilim" maddesi tersine çevrilmiştir ve analizler üç durumun ortalaması üzerinden gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin hiçbir alt boyutu normal dağılıma sahip olmasa da ($p < 0,00010,05$), verileri değerlendirmek için parametrik testler kullanılmıştır. Eşleştirilmiş gruplar arasındaki farkları değerlendirmek çoklu karşılaştırmalar için bağımsız örneklem t-test farkları değerlendirmede ANOVA kullanılmış ve hangi grupların farklı sonuçlara sahip olduğunu belirlemek için Post Hoc analizi kullanılmıştır. Normal dağılıma uymayan alt boyutların ortalama değerini değerlendirmek için parametrik olmayan testler kullanılmıştır. Eşleştirilmiş grupların ortalamaları arasındaki istatistiksel farkı değerlendirmede çoklu popülasyonları değerlendirmek için Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis testi kullanıldı. Ölçüm aracıyla ilişkili çok sayıda sayısal sonuç aşağıdadır.

Tablo 3: Ölçekle İlgili Tanımlayıcı İstatistikler

	N	Minimum	Maksimum	X	Standart Sapma
Tam Öz Yeterlilik	110	3.14	5.00	4.15	.33
Öğrenme ve Kendini Yenileme Kapasitesi	110	2.13	5.00	3.99	.47
Yaşam ve Kariyer Yetenekleri	110	3.22	5.00	4.25	.33
Bilgi, Medya ve Teknoloji Yetenekleri	110	2.88	5.00	4.26	.51

Araştırma sorularına verilen yanıtlardan elde edilen genel öz yeterlik puanı ortalamasına bakıldığında, beden eğitimi öğretmenlerinin 21. yüzyıla ilişkin algılanan öz yeterliklerinin oldukça anlamlı olduğu görülmektedir. Bu sayı 4.15 olup en düşük ortalama 3.14’tür. Beden eğitimi öğretmenlerinin bilgi, medya ve teknoloji anlayışı başlangıçta 4.26 iken, ardından 4.25 ve 4.23 gelmiştir. Çalışmada en düşük ortalama

sıra 4.5'tir, bu beden eğitimi öğretmenlerinin öğrenme ve yenileme kapasitesi alt boyutu için en düşük, aynı zamanda alt boyut için en yüksek ortalamadır.

Tablo 4: Normallik Testinin Ölçek ve Alt Boyut Puanları

	Kolmogorov-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Tam Öz Yeterlilik	.047	110	.07	.99	110	.29
Öğrenme ve Yenilenme Bererisi	.055	110	.015	.98	110	.012
Yaşam ve Kariyer Becerisi	.067	110	.001	.98	110	.00
Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri	.089	110	.00	.95	110	.00

Araştırmadan elde edilen puanların ne derece normal olduğunu değerlendirmek amacın değerlendirilmesinde kullanılan Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testlerinin sonuçları bu nedenle toplam puan anlamlı kabul edilmemiştir ($p=0,07<0,05$).

Tablo 5: "21. yüzyıl becerilerinin neler olduğunu biliyor musunuz?" soruya verilen yanıtların dağılımı

	Sayı	%
Hayır	10	9,09
Kısmen	45	40,9
Evet	55	50

Tablo 5'te görüldüğü üzere katılımcıların %9,09'u 21. yüzyıl becerilerinin ne olduğunu bilmediğini, %40,9'u kısmen bildiğini, %50'si ise bildiğini belirtmiştir. Bu konu ile ilgili olarak araştırmamızda beden eğitimi öğretmenlerinin demografik bilgileri ile ki-kare analizinde verdikleri yanıtlar arasındaki ilişkiye bakıldığında (Tablo 6) beden eğitimi öğretmenleri cinsiyeti, yaşı, medeni durumu, mesleki deneyimi ve eğitim düzeyi ile Beden eğitimi öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerilerine ilişkin anlayışları arasında anlamlı bir fark görülmezken ($p>0,05$), görev yaptıkları okul türüne göre anlamlı bir fark görülmüştür ($p=0,007$).

Tablo 6: Demografik Bilgiler ve Yanıtların Ki-Kare Analizi

	N	Serbestlik Derecesi	X ²	P
Cinsiyet	110	2	0.46	.79
Yaş	110	6	4.18	.65
Medeni Durum	110	2	0.24	.88
Mesleki Deneyim	110	8	12.72	.13
Öğrenim Durumu	110	2	5.72	.05
Okul Türü	110	4	9.68	.007

İkinci Alt Problemlerle İlgili Bulgular

Araştırmanın ikinci konusu olan Öz-yeterlilik ile katılımcının 21. yüzyılda beden eğitimi alt boyutları arasındaki ilişkiye ilişkin veriler cinsiyet değişkenine göre değerlendirilmiş olup sonuçlar Tablo 7'de bulunmaktadır.

Tablo 7: 21. Yüzyıl Becerileri Öz-Yeterliliği ile Cinsiyetin Çeşitli Alt Tipleri Arasındaki İlişki

		Sayı	X	SS	T-test p
Toplam Öz Yeterlilik	Erkek	65	4.16	.34	.43
	Kadın	45	4.12	.33	
Öğrenme ve Yenilenme Bererisi	Erkek	65	3.99	.47	.79
	Kadın	45	3.96	.45	
Yaşam ve Kariyer Bererisi	Erkek	65	4.26	.33	.02
	Kadın	45	4.18	.33	
Bilgi, Medya ve Teknoloji Bererileri	Erkek	65	4.25	.52	.52
	Kadın	45	4.29	.51	

Toplam öz güven puanının cinsiyet değişkeninin dağılımına göre ortalama ve normal olduğu göz önüne alındığında, uygulanan t-testi sonucunda cinsiyet değişkeninin ortalama puanları arasındaki farkın anlamlı olmadığı söylenebilir ($p=0,43<0,05$).

Üçüncü Alt Problemlerle İlgili Bulgular

Araştırmada, Üçüncü Alt Problem olan Öz-Yeterlilik algısının katılımcı öğretmenlerin medeni durumlarına göre 21. sınıf becerileri ile ilişkisi incelenmiş olup sonuçlar Tablo 8'de yer almaktadır.

Tablo 8: Medeni Duruma Göre 21. Yüzyıl Becerileri Öz-Yeterliği ile Zekâ Türleri Arasındaki İlişki

		Sayı	X	SS	T-test p
Toplam Öz Yeterlilik	Evli	85	4.15	.34	.76
	Bekar	25	4.16	.33	
	Toplam	110	4.16	.32	
Öğrenme ve Yenilenme Becerisi	Erkek	65	3.98	.47	.58
	Kadın	45	4.02	.45	
	Toplam	110	3.99	.47	
Yaşam ve Kariyer Becerisi	Erkek	65	4.26	.34	.21
	Kadın	45	4.21	.29	
	Toplam	110	4.25	.33	
Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri	Erkek	65	4.24	.53	.18
	Kadın	45	4.34	.47	
	Toplam	110	4.26	.52	

Dördüncü Problem Alt Tipine İlişkin Bulgular

Araştırmada, katılımcı öğretmenlerin 21. sınıf becerilerinin alt boyutları olan Öz-Yeterlik algısı ile dördüncü konu arasındaki ilişki, katılımcı öğretmenlerin eğitim durumlarıyla birlikte belgelenmiş, sonuçlar Tablo 9'da listelenmiştir.

Tablo 9: Gelişim Düzeyine Göre 21. Yüzyıl Becerileri Öz-Yeterliği ile Eğitim Türü Arasındaki İlişki

		Sayı	X	SS	T-test p
Toplam Öz Yeterlilik	Lisans	80	4.15	.34	.51
	Lisansüstü	30	4.18	.34	
	Toplam	110	4.16	.34	
Öğrenme ve Yenilenme Becerisi	Lisans	80	3.97	.47	.20
	Lisansüstü	30	4.08	.46	
	Toplam	110	3.99	.47	
Yaşam ve Kariyer Becerisi	Lisans	80	4.26	.33	.22
	Lisansüstü	30	4.21	.35	
	Toplam	110	4.25	.33	
Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri	Lisans	80	4.25	.53	.57
	Lisansüstü	30	4.31	.48	
	Toplam	110	4.26	.52	

Beden eğitimi öğretmenlerinin farklı eğitim düzeylerine sahip olma düzeylerini değerlendirmek amacıyla yapılan t-testi sonuçları, lisans ve lisansüstü eğitime sahip öğretmenler arasındaki özgüven farkının anlamlı olmadığını göstermektedir ($p=0,51 < 0,05$).

Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

Çalışmanın beşinci konusu olan, katılımcı beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki deneyimleri açısından 21. yüzyıl becerileri bağlamında Öz-Yeterlik ve çeşitli alt tipleri arasındaki ilişkiye ilişkin bulgular belgelendirilmiş, sonuçlar Tablo 10'da listelenmiştir.

Tablo 10: 21. Yüzyıl Becerileri Öz-Yeterlilik Bileşenleri ile Profesyonel Deneyim Tamamlama Düzeyi Arasındaki İlişki

		Sayı	X	SS	T-test p
Öğrenme ve Yenilenme Becerisi	1-5 yıl	10	4.11	.44	.046
	5-10 yıl	14	4.25	.40	
	10-15 yıl	45	3.94	.47	
	15-20 yıl	20	4.03	.46	
	20 yıl ve üzeri	21	3.95	.47	
	Toplam	110	3.99	.47	
Yaşam ve Kariyer Becerisi	1-5 yıl	10	4.36	.29	.15
	5-10 yıl	14	4.34	.24	
	10-15 yıl	45	4.23	.37	
	15-20 yıl	20	4.17	.34	
	20 yıl ve üzeri	21	4.26	.33	
	Toplam	110	4.25	.33	
Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri	1-5 yıl	10	4.53	.33	.0001
	5-10 yıl	14	4.63	.47	
	10-15 yıl	45	4.36	.53	
	15-20 yıl	20	4.23	.50	
	20 yıl ve üzeri	21	4.19	.51	

	Toplam	110	4.26	.52	
--	---------------	------------	-------------	------------	--

Araştırmada beden eğitimi öğretmenlerinin öz güven algıları üzerinde hangi deneyim yıllarının etkili olduğunu belirlemek amacıyla Hochberg testi uygulanmış, 5-10 yıl deneyime sahip beden eğitimi öğretmenlerinin öz güveninin 15 ve üzeri yıl öğretmenlik yapmış öğretmenlerden daha deneyimli olduğu bulunmuştur ($p=0,03$).

Tablo 11: Katılımcının Yaşına Göre 21. Yüzyıl Becerileri Öz-Yeterliği ile Çeşitli Alt Tipler Arasındaki İlişki

		Sayı	X	SS	T-test p
Öğrenme ve Yenilenme Becerisi	20-30 yaş	20	4.02	0.34	.88
	30-40 yaş	25	4.04	.45	
	40-50 yaş	34	3.98	.50	
	50 yaş ve üzeri	31	3.97	.45	
	Toplam	110	3.99	.47	
Yaşam ve Kariyer Becerisi	20-30 yaş	20	4.29	.23	.98
	30-40 yaş	25	4.24	.31	
	40-50 yaş	34	4.25	.37	
	50 yaş ve üzeri	31	4.25	.30	
	Toplam	110	4.25	.33	
Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri	20-30 yaş	20	4.58	.39	.0001
	30-40 yaş	25	4.43	.49	
	40-50 yaş	34	4.25	.52	
	50 yaş ve üzeri	31	4.12	.50	
	Toplam	110	4.26	.52	

Beden eğitimi öğretmenlerinin yaşları arasındaki farkın öz güven açısından önemini değerlendirmek amacıyla yapılan ANOVA çalışmasında bu farkın anlamlı olmadığı belirtilmiştir. ($p=0,37<0,05$).

Tablo 12: Eğitim Kurumlarına Göre 21. Yüzyıl Becerileri Öz-Yeterliği ile Çeşitli Alt Boyutlar Arasındaki İlişki

		Sayı	X	SS	T-test p
Öğrenme ve Yenilenme Becerisi	Ortaokul	65	3.98	.48	.83
	Lise	45	3.99	.47	
	Toplam	110	3.99	.47	
Yaşam ve Kariyer Becerisi	Ortaokul	65	4.22	.36	.61
	Lise	45	4.26	.28	
	Toplam	110	4.25	.33	
Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri	Ortaokul	65	4.27	.48	.75
	Lise	45	4.23	.52	
	Toplam	110	4.26	.52	

Beden eğitimi öğretmenlerinin katıldığı okul türü, öğrenme ve becerileri, yaşam ve kariyer hedeflerini veya bilgiyi sürdürmeyi içeren birden fazla eğitim programına sahipti. Medya veya teknolojik yeterlilik açısından önemli bir fark bulunamadı ($p>0,05$). Tüm bu ölçekler ve boyutlar dikkate alındığında, beden eğitimi öğretmenlerinin 21. yüzyıla ilişkin öz güvenlerinin ortaokul veya lisede olmalarına bağlı olarak benzer veya farklı olduğu söylenebilir.

SONUÇ

21. yüzyıl becerileri terimi, genellikle çok boyutlu nitelikte olan ve hayatın her alanında her yaştan ve her geçmişten insana uygulanabilen becerileri tanımlamak için kullanılır. Bu becerilerin tanımı konusunda literatürde araştırmalar devam etse de genel olarak bunların eğitim kavramının bir parçası olduğu düşünülmektedir. Beden eğitimi öğretmenleri, 21. yüzyıl becerilerine odaklanmaları nedeniyle bu alanda önemli bir öneme sahiptir. Beden eğitimi öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerileri bağlamında kendi becerilerine inanmaları beklenir. Çünkü beden eğitimi öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerilerini sonraki nesillere aktarmada hem aktarım hem de yayma rolü vardır. Bu kapsamda yürütülen araştırmalardan elde edilen bulgular göz önüne alındığında, beden eğitimi alanındaki insanların soracağı ilk soru "21. yüzyıl, 21. yüzyıl becerilerinden şüphe ediliyor" olacaktır. Bu soruya verilen yanıtlar incelendiğinde, ortaokullarda çalışan beden eğitimi öğretmenlerinin lise öğretmenlerinde görülen %33'lük orandan daha fazla olan %52'lik bir orana sahip olduğu açıktır. "Hayır" cevabı her okulda aynı olsa da liselerde cevap veren beden eğitimi öğretmeni sayısı ortaokullarda cevap verenlerden daha fazladır. Cinsiyet kategorisinde erkekler ve kadınlar arasında cinsiyet güveni açısından bir farklılık yoktur.

Mann-Withney testi, beden eğitimi öğretmenlerinin ortalama puanları arasındaki cinsiyete göre farkı değerlendirmek için kullanılır, ortalama puanlar arasındaki farkın anlamlı olmadığı, bu farkın rastlantısalığa bağlandığı söylenebilir ($p=0,79<0,05$). Benzer şekilde, erkek ve kadın beden eğitimi öğretmenlerinin bilgi, medya ve teknolojik yetenekleri arasındaki farklılık anlamlı değildir ($p=0,52<0,05$).

Çalışmada kadın ve erkekler analiz edildi. Cinsiyete göre beden eğitimi öğretmenlerinin yaşam ve mesleki becerilere ilişkin ortalama puanları arasında bir fark olduğu, bu farkın anlamlı olduğu ve erkeklerin kadınlardan daha yüksek bir ortalamaya sahip olduğu görülebilir ($p=0,020,05$ $p=0,22>0,05$).

Bilgi, medya ve teknoloji alanında beden eğitimi öğretmenlerinin ortalama puanları dikkate alındığında, bir diğer alt boyut olan, Mann-Withney testi nedeniyle bu ortalamalardaki farkın önemli veya tamamen alakasız olmadığı, rastgele olduğu görülmektedir ($p=0,57<0,05$).

Mesleğe harcanan zaman miktarı açısından beden eğitimi öğretmenleri ile diğer profesyoneller arasındaki özgüven farklılığının anlamlı olmadığı söylenebilir ($p>0,05$).

Kruskal Wallis testinin mesleki deneyimi nedeniyle, beden eğitimi öğretmenlerinin ölçeğin yaşam ve kariyer becerileri alt boyutuna ayırdıkları zaman miktarında önemli bir fark gözlenmedi ($p=0,15<0,05$).

Öğrenme ve tazeleme alt boyutunda, beden eğitimi öğretmenlerinin meslekte harcadıkları zaman miktarı nedeniyle anlamlı çıkmıştır ($p=0,0460,05$).

Beden eğitimi öğretmenlerinin bilgi, medya ve teknoloji ile ilgili puanlarının ortalaması mesleğe ayırdıkları toplam zamanla karşılaştırıldığında anlamlı bir fark gözlenmiştir ($p=0,00010,05$).

5-10 yıl deneyime sahip olanların, 10-15 yıl deneyime sahip beden eğitimi öğretmenlerinden daha yüksek düzeyde bilgi, medya ve teknolojiye sahip olduğu görüldü ($p=0,020,05$ $p=0,6>0,05$).

10-15 yıllık deneyime sahip olanlar, 20 yıl ve üzeri mesleki deneyime sahip beden eğitimi öğretmenlerinden daha üst sıralarda yer aldı ($p=0,040,05$ $p=0,98<0,05$).

Bilgi, medya ve teknoloji açısından yaş aralığına göre aralarındaki farkın anlamlı olduğunu söylemek mümkündür ($p=0,00010,05$).

Benzer şekilde, genç ve yaşlı beden eğitimi öğretmenleri arasındaki bilgi, medya ve teknoloji algısı farkı anlamlı olmasa da ($p=0,10<0,05$), genç nesil beden eğitimi öğretmenlerinin medya ve teknoloji konusunda yaşlı nesile göre daha bilgili olduğu söylenebilir. ($p=0,0001$).

Bulgular ve analizler sonucunda, 21. yüzyılda öğretmenlerin demografik faktörleri veya eğitim düzeyleri arasında bir fark olmadığı ortaya çıkmıştır. Çalışmaya katılan beden eğitimi öğretmenlerinin öğrenme ve yenilenme alt boyutu sonucunda mesleğe ayıracakları önemli miktarda zaman olduğu ve öğretmenlerin yaşları arasındaki farkın bilgi, medya ve teknoloji becerileri açısından anlamlı olduğu bulunmuştur. Bu bulgular, beden eğitimi öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerileri açısından istenen öz güveni artırmak için Sürekli eğitim, iç eğitim ve pratik eğitim gibi ek süreçlerin kullanılması gerektiğini göstermektedir.

KAYNAKÇA

Alkayış, A. (2021). Eğitim felsefesi perspektifinden dijitalleşme ve Eğitim 4.0. *Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (BUSBED)*, 11(21), 221-237.

Anagün, Ş. S., Atalay, N., Kılıç, Z., & Yaşar, S. (2016). Öğretmen adaylarına yönelik 21. yüzyıl becerileri yeterlilik algıları ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 40(40), 160-175.

Ananiadou, K., & Claro, M. (2009). 21st-century skills and competences for new millennium learners in OECD countries. *OECD Education Working Papers, No. 41*. OECD Publishing.

Arslan, A. (2018). Ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygıları ve akademik özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. *International e-Journal of Educational Studies*, 2(3), 26-43.

Aytaç, A. (2018). Öğretmenlerin özyeterlik algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. *Academy Journal of Educational Sciences*, 2(1), 29-41.

- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84(2), 191–215.
- Berkant, H. G., & Ekici, G. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretiminde öğretmen özyeterlik inanç düzeyleri ile zekâ türleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. *Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 16(1), 113-132.
- Boyacı, Ş. D. B., & Özer, M. G. (2019). Öğrenmenin geleceği: 21. yüzyıl becerileri perspektifiyle Türkçe dersi öğretim programları. *Anadolu Journal of Educational Sciences International*, 9(2), 708-738.
- Bulut, İ. (2022). Okul öncesi öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerinin bir yordayıcısı olarak yaratıcı düşünme eğilimleri. *Euroasia Journal of Social Sciences & Humanities*, 9(29), 50-74.
- Bümen, N. T. (2010). The relationship between demographics, self-efficacy, and burnout among teachers. *Eurasian Journal of Educational Research*, 40, 17-36.
- Cansoy, R. (2018). Uluslararası çerçevelere göre 21. yüzyıl becerileri ve eğitim sisteminde kazandırılması. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 7(4), 3112-3134.
- Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Steca, P., & Malone, P. S. (2006). Teachers' self-efficacy beliefs as determinants of job satisfaction and students' academic achievement: A study at the school level. *Journal of School Psychology*, 44, 473-490.
- Cemaloğlu, N., Arslangilay, A. S., Üstündağ, M. T., & Bilasa, P. (2019). Meslek lisesi öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerileri özyeterlik algıları. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 20(2), 845-874.
- Cho, Y., & Shim, S. S. (2013). Predicting teachers' achievement goals for teaching: The role of perceived school goal structure and teachers' sense of efficacy. *Teaching and Teacher Education*, 32, 12-21.
- Çakır, Ö., Kan, A., & Sünbül, Ö. (2006). Öğretmenlik meslek bilgisi ve tezsiz yüksek lisans programlarının tutum ve özyeterlik açısından değerlendirilmesi. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 2(1), 36-47.
- Çolak, İ., Yorulmaz, Y. İ., & Altinkurt, Y. (2017). Öğretmen özyeterlik inancı ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. *Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 4(1), 20–32.
- Erten, P. (2020). Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri yeterlilik algıları ve bu becerilerin kazandırılmasına yönelik görüşleri. *Milli Eğitim Dergisi*, 49(227), 33–64.
- Gelen, İ. (2017). P21-Program ve öğretimde 21. yüzyıl beceri çerçeveleri (ABD Uygulamaları). *Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 1(2), 15–29.
- Ghafar, A. (2020). Convergence between 21st-century skills and entrepreneurship education in higher education institutes. *International Journal of Higher Education*, 9(1), 218–229. <https://doi.org/10.5430/ijhe.v9n1p218>
- González-Pérez, L. I., & Ramírez-Montoya, M. S. (2022). Components of Education 4.0 in 21st-century skills frameworks: Systematic review. *Sustainability*, 14(3), 1493. <https://doi.org/10.3390/su14031493>
- Göksün, D. O., & Kurt, A. A. (2017). Öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen becerileri kullanımları ve 21. yy. öğreten becerileri kullanımları arasındaki ilişki. *Eğitim ve Bilim*, 42(190), 107–130. <https://doi.org/10.15390/EB.2017.6871>
- Greiff, S., & Kyllonen, P. (2016). Contemporary assessment challenges: The measurement of 21st-century skills. *Applied Measurement in Education*, 29(4), 243–244. <https://doi.org/10.1080/08957347.2016.1209200>
- Gültekin, M. (2020). Değişen toplumda eğitim ve öğretmen nitelikleri. *Anadolu Journal of Educational Sciences International*, 10(1), 654–700.
- Gür, Z., Güler, Z., Genç, C. B., Cabbar, B. G., & Karamete, A. (2022). 21. yy becerileri ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması. *Balikesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 25(1), 215–232.

- İncik Yalçın, E. (2020). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve 21. yüzyıl öğreten becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 20(2), 1099–1112.
- Kahila, J., Valtonen, T., Tedre, M., Mäkitalo, K., & Saarikoski, O. (2020). Children's experiences on learning the 21st-century skills with digital games. *Games and Culture*, 15(6), 685–706. <https://doi.org/10.1177/1555412019865840>
- Kolata, F. (2022). *Okul öncesi öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık ile 21. yüzyıl becerileri özyeterlilik algılarının incelenmesi* [Yüksek lisans tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi]. Tez Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Kozikoğlu, İ., & Özcanlı, N. (2020). Öğretmenlerin 21. yüzyıl öğreten becerileri ile mesleğe adanmışlıkları arasındaki ilişki. *Cumhuriyet International Journal of Education*, 9(1), 270–290.
- Liesa-Orús, M., Latorre-Coscolluela, C., Vázquez-Toledo, S., & Sierra-Sánchez, V. (2020). The technological challenge facing higher education professors: Perceptions of ICT tools for developing 21st-century skills. *Sustainability*, 12(13), 5110. <https://doi.org/10.3390/su12135110>
- Mete, G. (2021). Türkçe öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerileri özyeterlilik algısı. *Turkish Studies Education*, 16(2), 1035–1047. <https://doi.org/10.29228/TurkishStudies.47215>
- Miller, A. D., Ramirez, E. M., & Murdock, T. B. (2017). The influence of teachers' self-efficacy on perceptions: Perceived teacher competence and respect and student effort and achievement. *Teaching and Teacher Education*, 64, 260–269. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.02.008>
- Ocak, G., & Eğmir, E. (2014). Öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. *Asya Öğretim Dergisi*, 2(1), 27–45.
- Orhan Göksün, D. (2016). *Öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen becerileri ve 21. yy. öğreten becerileri arasındaki ilişki* [Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi]. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Özaydın, T. E., Çavaş, P., & Cansever, B. A. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının özyeterlilik inançlarının değerlendirilmesi. *Ege Eğitim Dergisi*, 18(1), 1–30.
- Öztemel, E. (2018). Eğitimde yeni yönelimlerin değerlendirilmesi ve eğitim 4.0. *Üniversite Araştırmaları Dergisi*, 1(1), 25–30.
- Saykılı, A. (2018). Dünden yarına eğitim paradigmaları: Sanayi modeli eğitim dijital çağda yeterli mi? *Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi*, 4(2), 189–198.
- Szabo, Z. K., Körtesi, P., Guncaga, J., Szabo, D., & Neag, R. (2020). Examples of problem-solving strategies in mathematics education supporting the sustainability of 21st-century skills. *Sustainability*, 12(23), 10113. <https://doi.org/10.3390/su122310113>
- Şahin, C., & Şahin, S. (2017). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumları, öz-yeterlilik inançları ve öğrenciyi tanıma düzeyleri. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 15(2), 224–238.
- Tuğluk, M. N., & Özkan, B. (2019). MEB 2013 okul öncesi eğitim programının 21. yüzyıl becerileri açısından analizi. *Temel Eğitim*, 1(4), 29–38.
- Uçak, S., & Erdem, H. (2020). Eğitimde yeni bir yön arayışı bağlamında 21. yüzyıl becerileri ve eğitim felsefesi. *Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 6(1), 76–93.
- UNESCO. (2015). *Rethinking education: Towards a global common good?* Paris, France: UNESCO.
- Urbani, J. M., Roshandel, S., Michaels, R., & Truesdell, E. (2017). Developing and modeling 21st-century skills with preservice teachers. *Teacher Education Quarterly*, 44(4), 27–50.
- Uyar, A., & Çiçek, B. (2021). Farklı branşlardaki öğretmenlerin 21. yüzyıl becerileri. *IBAD Sosyal Bilimler Dergisi*, 9, 1–11.
- Yalçın, S. (2018). 21. yüzyıl becerileri ve bu becerilerin ölçülmesinde kullanılan araçlar ve yaklaşımlar. *Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES)*, 51(1), 183–201.

Yıldırım, R., Utkugün, C., & Yurtseven, R. (2022). Öğretmenlerin 21. yüzyıl becerilerinin öğretimine ilişkin öz yeterlik algıları. *e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 13(6), 28–44.

Yılmaz, M., Gerçek, C., Köseoğlu, P., & Soran, H. (2006). Hacettepe üniversitesi biyoloji öğretmen adaylarının bilgisayarla ilgili öz-yeterlik inançlarının incelenmesi. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 30, 278–287.

Yılmaz, A. (2021). The effect of technology integration in education on prospective teachers' critical and creative thinking, multidimensional 21st-century skills and academic achievements. *Participatory Educational Research*, 8(2), 163–199. <https://doi.org/10.17275/per.21.44.8.2>